

ПОРА БЕРИШ ВА ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШНИНГ ЖАЗОНИ ОВИРЛАШТИРУВЧИ БЕЛГИЛАРИ

Жумабоев Сапабой Максудбекович
ЖИДУ “Халқаро ҳуқуқ” магистранти

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятлари учун умумий оғишлаштирувчи ҳолатлар, ва қонунчиликда унга бериладиган жазоларни ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари: -пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш учун жавобгарлик белгиланган жиноят қонуни нормаларининг ривожланиш тарихини ўрганиш;

-пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятларининг тушунчаси, белгилари ва юридик таҳлилини ўрганиш;

-пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилишни квалификация қилиш ва ўхшаш таркибли жиноятлардан фарқлаш масалаларни очиб бериш;

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси, Олий суд, Жиноят кодекси, жиноят.

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Жумабоев Сапабой Максудбекович
магистрант УМЭД по направлению «Международное право»

Цель исследования: Изучение общих отягчающих обстоятельств за преступления взяточничества и посредничества во взяточничестве Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и предусмотренных за него наказаний в законодательстве.

Задачи исследования: - изучить историю развития норм уголовного права, определяющих ответственность за дачу взятки и посредничество в получении и даче взятки;

- изучить понятие, признаки и правовой анализ взяточничества и посредничества во взяточничестве;

- уточнение вопросов квалификации и разграничения посредничества в даче и получении взятки от преступлений аналогичного характера;

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Верховный суд, Уголовный кодекс, преступление.

AGGRAVATING FEATURES OF BRIBERY AND MEDIATION IN BRIBERY

Jumaboev Sapaboy Maksudbekovich

UWED Master`s Student of International law

The purpose of the research: The study of general aggravating circumstances for the crimes of bribery and mediation in bribery of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, and the penalties provided for it in the legislation.

Research objectives: - study the history of the development of criminal law norms that define responsibility for giving a bribe and mediation in receiving and giving a bribe;

- to study the concept, signs and legal analysis of bribery and mediation in bribery;

- clarification of the issues of qualification and differentiation of mediation in giving and receiving a bribe from crimes of a similar nature;

Keywords: Republic of Uzbekistan, Supreme Court, Criminal Code, crime.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятлари учун умумий оғишлаштирувчи ҳолатлар сифатида қуйидагилар белгиланган:

- такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 210 ёки 211-модда (212-м)ларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан содир этилиши;

- кўп миқдорда содир этилиши,

-жуда кўп миқдорда содир этилиши,

-уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилиши,

-масъул мансабдор шахс томонидан содир этилиши.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 майдаги қарорида жиноят такроран содир этилганлигини тушунтириб, кўрсатган эдики, пора олиш, пора бериш ёки пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг такроран содир этилганлиги белгиси бўйича квалификация қилинганда, башарти, жиноий жавобгарликка тортиш муддати ўтиб кетмаган бўлса, айнан бир жиноят камида икки марта содир этилганлиги назарда тулади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 32-моддасига асосан ЖК махсус қисмининг айна бир моддасида, қисмида, Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса турли моддаларда (илгари ушбу Кодекснинг 210-212-моддаларида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан) назарда тутилган

икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилади.

Суд амалиётида бир вақтнинг ўзида бир неча шахслардан пора олишни такроран содир этилган жиноят деб топиш мумкинми, деган савол ечимида қийинчиликлар туғдиради.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 майдаги қарорининг 8-бандида тушунтириш берилганидек, мансабдор шахс бир вақтнинг ўзида бир неча шахсдан пораларни олиши, башарти, пора берувчиларнинг ҳар бири учун алоҳида қилмиш содир этилса, такроран пора олиш деб тавсифланиши лозим. Шунингдек, бир неча шахсларнинг пора беришлари ёки пора олиш-беришда воситачилик қилишлари ҳам кўрсатилган ҳолатларда такроран солир этилган жиноят деб квалификация қилиш лозим.

Исталган натижага эришишни таъминлайдиган муайян ҳаракатни бажариш ёки бажармаслик учун порани бўлиб-бўлиб қабул қилиш орқали пора бериш ёки пора олишга ёхуд кўрсатилган ҳолатларда пора олиш-беришда воситачилик қилиш такроран содир этилган жиноят деб қараш мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 32-моддасига асосан агар пора берувчи ва олувчи мансабдор шахс томонидан у ёки бу ҳаракатни бажарилиши ёки бажарилмаслиги учун муайян суммани бериш-олиш ҳақида келишиб олса ва бу сумма шахсан ёки воситачи орқали бўлиб-бўлиб бир неча маротаба берилса-олинса, бунда бу такроран содир этилагн порахўрлик эмас, балки битта “давом этадиган поради” (пора олиш, пора бериш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш).

Мансабдор шахс шартлашилган ҳақни олиб, сўнгра пора берувчидан бу ҳаракати учун қўшимча ҳақ талаб қилиб олган ҳолларда ҳам порахўрлик жинояти такроран содир этилган бўлмайди.

Хавфли рецидив тушунчаси Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 34-моддасининг иккинчи қисмида белгиланган бўлиб, илгари ҳукм қилинган жиноятига ўхшаш жиноят содир этган, ушбу Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, Махсус Қисмнинг бошқа моддалари билан ҳам ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги жиноят содир этишини англатади. Хавфли рецидив оддий рецидив фарқли равишда Жиноят кодекси Махсус қисмининг кўплаб моддаларида квалификация қилинадиган белги сифатида назарда тутилган. Айбдорнинг қилмишини хавфли рецидив томонидан содир этилган қилмиш сифатида квалификация қила туриб, ҳуқуқни қўллаш органлари бу белгини ҳисобга олиб унга айб қўйишлари шарт.

Хавфли рецидив томонидан жиноят содир бир қатор жиноятларнинг тавсифлаш белгиси ҳисобланади ва бу ҳолат шахс дастлабки тергов органи

томонидан айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишда жалб қилинаётганида кўрстайиб ўтилган бўлиши лозим ва кейинчалик бу суд ҳукмининг тавсиф қисмида ҳам асослангилган бўлиши керак¹.

Хавфли рецидив тушунчаси Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 34-моддасининг иккинчи қисмининг мазмунига кўра, қилмишни хавфли рецидив жиноят деб, шахсни эса хавфли рецидивист деб ҳисоблашда шахсни вояга етган ёки вояга етмаганлигининг, шунингдек, қандай турдаги жазога ва қанча муддатга ҳукм қилинганлигининг аҳамияти йўқ. Муҳими, шахс қонунда белгиланган субъект ёшига етганлигининг ўзи етарлидир.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг Махсус қисми саккизинчи бўлимига кўра, кўп миқдор деганда, энг кам ойлик иш ҳақининг 300 бараваридан 500 бараваригача, жуда кўп миқдор деганда эса, энг кам ойлик иш ҳақининг 500 баравари ва ундан ортиқ миқдор назарда тугилади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 212-моддасининг иккинчи қисми “в” бандида алоҳида оғирлаштирувчи ҳолат, яъни бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб пора олаётганлиги воситачига аён бўлган ҳолда пора олиш-беришда воситачилик қилиш назарда тутилган.

Жиноят бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилиши кўп жиноятларни квалификация қилувчи белги ҳисобланади. Жиноят ҳуқуқи назариясида ҳам, суд амалиётида ҳам жиноятни квалификация қилувчи бундай белги деганда, жиноят содир этилиши бошлангунга қадар иштирокчиларнинг ўзаро тил бириктириши деб тушунилади. Пора олинганда мансабдор шахсларнинг порани олиш-бериш тўғрисида ўзаро тил бириктириши назарда тутилган. Айни шундай талқин Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябдаги қарорининг 9-бандида белгиланган: “Жиноятни содир этишда аввалдан, яъни жиноят бошлангунича келишиб олган икки ёки ундан ортиқ мансабдор шахс иштирок этган бўлса, пора олиш бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктирилган ҳолда содир этилган деб ҳисобланади”.

Ҳақ эвазига пора олиш-беришда воситачилик қилиш ҳам ЖКнинг 212-моддасига хос бўлган оғирлаштирувчи ҳолатдир.

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг ҳақ эвазига содир қилинишида воситачи бундай воситачиликдан моддий манфаатдор бўлади. Фуқаролик- ҳуқуқий нуқтаи назардан қаралганда, келишувлар ҳақ бараварига ва текинга тузулиши мумкин. Ҳақ бараварига тузиладиган келишувлар бир тараф топширган мулкни, қилган хизмати эвазига пул ёки мулк билан ҳақ олади. Текинга тузиладиган келишувда эса бир тараф бошқа бир тараф

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991-2006. Т.1. –Тошкент: Адолат, 2006. – Б.92.

фойдасига ҳақ олмай, бирор-бир мулкни топшириш, бирор ишни бажариши мумкин².

Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг субъектив томони айбдорда тўғри қасд мавжудлигини назарда тутиб, унинг мазмуни билан бу жиноят объектив томонининг юқорида кўриб чиқилган белгилар қамраб олинади. Воситачи амал қиладиган мотив ва мақсадлар турли хил, башарти, воситачи “хизмат ҳақи” олса, ғаразли бўлиши мумкин. Хизмат ҳақи ҳисобланадиган предметлар пора олиш-беришдагидек эътироф этилади. Бунда моддий тусдаги предметлар ҳам пора олувчи ҳам пора берувчи, ҳам иккала тараф томонидан топширилиши мумкин. Яна бир қарра таъкидлаш керакки, бу жиноят оғайнигарчилик ёки шахсий одамгарчилик юзасидан амалпарастлик ниятида содир этилиши ҳам мумкин.

Эътиборли жиҳат, МДҲга аъзо давлатлар жиноят қонунчилигида жиноятни квалификация қилувчи ушбу белги мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 29-моддасининг тўртинчи қисми икки ёки унда ортиқ шахснинг биргаликда жиноий фаолият олиб бориши учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши уюшган гуруҳ деб топилиши қайд этилган. Уюшган гуруҳ иштирокчилиқнинг нисбатан хавфли шакли ҳисобланади. Уюшган гуруҳ ўзининг уюшганлик даражаси, гуруҳ аъзоларининг гуруҳда тутган ўрни, гуруҳнинг ҳар бир аъзосининг жиноий фаолиятда вазифасининг белгиланганлиги билан мураккаб иштирокчиликдан фарқ қилади. Иштирокчиликнинг барча шаклларида жиноят содир қилишда камида икки киши қатнашганидек, уюшган гуруҳда ҳам жиноятнинг бажарувчилари сифатида энг камида икки киши иштирок этган бўлиши керак³.

Жиноят қонунчилигида мансабдор шахслар томонидан ушбу турдаги жиноятларнинг содир этилиши ҳам оғирлаштирувчи ҳолат сифатида назарда тутилади.

«2021 йилда 5 483 нафар шахсга нисбатан 3 769 та коррупциявий жиноят ишлари судларга оширилган.

Яъни судга юборилган жиноят ишлари ҳамда жавобгарликка тортилган шахслар сони ўртача 3 бараварга кўпайган» — Сенат раиси Танзила Норбоева

² Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. – Тошкент: ТДҲИ, 2009. –Б.582.

³ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А.А.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ.- Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. –Б.237.

